

O‘ZBEK MODELINING ISHLAB CHIQLISHI, IQTISODIY ISLOHOTLARNING BOSHLANISHI

Dadajonova Bahoroy, Mamasiddiqova Barnoxon,

Ahmadjonova Munisaxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu Ilmiy maqoladi O‘zbekiston respublikasining Mustaqillik yillaridagi iqtisodiy ahvoli xususan bozor iqtisodiyoti va "o‘zbek modeli" haqida s‘oz yuritiladi.

Kalit s‘ozlar: Iqtisodiy, model, saylov, sud tizimi, tabiiy evolutsiya, sivilizatsiya, qonun, mega iqtisod, Bozor iqtisodiyoti, jamiyat.

Аннотация: В этой научной статье экономическое положение Республики Узбекистан в годы независимости в частности, речь идет о рыночной экономике и "узбекском модуле".

Ключевые слова: экономика, модель, выборы, судебная система, естественная эволюция, цивилизация, право, мега экономика, рыночная экономика.

Abstract: This scientific article is about the economic situation of the Republic of Uzbekistan in the years of its independence, in particular about the market economy and the "o‘zbek module".

Keywords: economic, model, election, judicial system, natural evolution, civilization, law, mega economy, market economy.

O‘zbek modeli uning asosiy tamoyillari va jamiyat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy hayot sohalarida namoyon bo‘lishi. O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgach, taraqqiyotning beqiyos katta imkoniyatlari ochildi. Milliy mustaqillik tufayli xalqimiz siyosiy mutelik, qaramlik asoratidan qutildi. Davlat suvereniteti natijasida jamiyatimizni isloh etish va zamonaviy siyosiy taraqqiyot jarayonlarini amalga oshirish uchun mustahkam zamin va siyosiy, ijtimoiy, ma’naviy hamda huquqiy asoslarni bosqichma - bosqich barpo qilish uchun keng imkoniyatlar paydo bo‘ldi.

Ma’lumki, "Taraqqiyotning —o‘zbek modeli"ning mohiyati asosiy g‘oyalari eng dastlab Davlatimiz birinchi rahbarining — "O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li" nomli fundamental asarida ko‘rsatib o‘tilgan edi. Keyinchalik mazkur taraqqiyot modeli haqidagi g‘oyalar Prezidentimizning boshqa asarlarida yanada rivojlantirildi va takomillashtirib kelinmoqda. Xususan, I.Karimovning —O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li, —O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni

chuqurlashtirish yo‘lida nomli asarlarida taraqqiyotning - o‘zbek modelining asosiy mazmunini, o‘zagini belgilab beruvchi tamoyillar yanada chuqurroq asoslab berildi.

Birinchi prizidentimiz .I.A.Karimov o‘zbek modelinnig mazkur tamoyilini ilmiy asoslar ekan, quyidagilarni ta’kidlaydi: “O‘tish davrida davlat xalq xo‘jaligining, ayniqsa uning asosini, tizimini narx-navolarni tartibga solib turishi, shuningdek, bevosita yordam berishda imtiyozla yaratishi, bevosita yordam ko‘rsatishi yo‘li bilan ana shu tarmoqlarga madad berishi lozim”,- bu so‘zlar davlatning bosh islohotchisi sifatidagi vazifasi nimadan iborat ekanini asoslab beradi vaayni paytda turli ijtimoiy guruhlarning, nodavlat va jamoatchilik tashabbuslari va faoliyatlari cheklanmasligini, aksincha, davlat ularga yordam berishini bildiradi.

Bu asar Prezident Islom Karimov tomonidan 1992 yilda yozildi. Asarda O‘zbekiston taraqqiyotining o‘ziga xos yo‘li va demokratik jamiyat qurishning jahon taraqqiyoti tajribasi tahlil qilindi, bu asar 5 qism, bo‘limlarni o‘zida ifoda etadi. Bular:

1. O‘z yo‘limizning shart-sharoiti va zaminlari.
2. O‘zbekiston demokratik va itimoiy adolat jamiyati.
3. Milliy manfaatlar ustuvorligi va teng huquqli hamkorlikka asoslangan tashqi siyosat.
4. Ijtimoiy jihatdan yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini qurish - mustaqil O‘zbekiston ichki siyosatining negizlari.
5. Mustaqil O‘zbekistonni rivojlantirishning ma‘naviy-axloqiy negizlari.

Biz bozor iqtisodiyotiga o‘tishni mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni saqlagan holda, bosqichma-bosqich, aholining nochor qismini asrab-avaylab, ularga yetarli sharoitlar yaratib bergandan keyingina amalga oshiramiz. Bizning nozik yerimiz shundaki, bizda tayyor mahsulot yetishmaydi. Xom-ashyo ko‘p, lekin uni tayyor mahsulotga aylantirib beradigan korxonalar, zavod-fabrikalar kam. Biz bu kamchiliklarni to‘g‘irlashimiz kerak.

Odamlar hali eski mafkura hukmronligida yashamoqdalar, ularning ongi, dunyoqarashini o‘zgartirishimiz, ularni yangi sharoitlarga ko‘niktirishimiz lozim. O‘zbek modeli haqida hamkorlar fikri. O‘zbek modelining osha paytlarda demokratik jamiyat barpo etishning muhim o‘ziga xos modeli ekanini dunyoning juda ko‘plab siyosatshunos yetakchi olimlari tomonidan o‘rganilgan va tahlil qilingan. Masalan, rossiyalik tadqiqotchilar M.S.Gafarli, A.G.Kasaev, germaniyalik L.Levitin, Rossiya Fanlar Akademiyasining akademigi F.Burlaskiy uni yuksak baholashgan.

Bozor iqtisodiga o‘tishning 5 tamoyili:

1. Iqtisodning siyosatdan ustunligi. Buning ma‘nosi shuki, iqtisod hech qachon siyosatdan ortda qolmasligi kerak, ham ichki, ham tashqi iqtisodiy munosabatlarni mafkuradan holi qilish kerak.

2. O`tish davrida davlat bosh islohotchi bo`lmog`i lozim. Davlat islohotlarning ustuvor yo`nalishini belgilab berishi, o`zgartishlar siyosatini ishlab chiqishi va uni izchillik bilan o`tkazishi shart.

3. Qonun ustuvorligiga erishish - demokratik yo`l bilan qabul qilingan yangi Konstitutsiya va qonunlarni hech istisnosiz hamma hurnat qilishi va ularga itoat etishi lozim.

4. Aholining demografik tarkibini hisobga olgan holda kuchli ijtimoiy siyosat o`tkazish. Bozor munosabatlarini joriy etish bilan bir vaqtda aholini ijtimoiy himoyalash yuzasidan oldindan ta'sirchan choralar ko`rilishi lozim.

5. Bozor iqtisodiyotiga o`tish evolyutsion yo`l bilan, bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak.

Bu qoidalar O`zbekistonning mustaqil rivojlanish va tarqqiyot yo`liga asos qilib olindi.

Ўzbek modeli tuzilgandan sōng aholi uchun bir qator yengilliklar yaratildi jumladan talim tizimi togrisida 1992 yil, lotin yozuviga otish, tibbiyotni rivojlantirish, yoshlarni qollab quvvatlash, bozor iqtisodiyotini yaxshilash bōyicha qator qonunlar qabul qilindi va bu bilan "Ўzbek modeli" samarali foyda berdi deb ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Torayev J.Toshboyev "ōzbek modeli va uning asosiy tamoyillari.
2. Tarix fani o`qituvchisi Islomova.S. "Ozbek modeli haqida"taqdimoti.
3. "Ўzbekiston o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li "asari I.A.Karimov
4. Ўzbekiston Respublikasi Mustaqillika erishish tarixi Tosheknt.1991.
5. Ўzbekiston eng yangi tarixi OTM darsligi Tosheknt 2019.
6. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O`ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO`LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
8. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O`ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
9. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O`ZBEKISTONDA MA`NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
10. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA

YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).

11. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

12. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).

13. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O’RNI. Interpretation and researches, (6 (28)).

14. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).

15. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.

16. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

17. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.

18. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.

19. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.

20. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.

21. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

22. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.